

Originalni naučni rad

doi:

KALIBRACIJA HIDRAULIČKOG MODELA PRSTENASTE MREŽE NA RAVNIČARSKOM TERENU NA PRIMERU OPŠTINA NOVI BEOGRAD, SURČIN I ZEMUN

Marina Nikolić dipl.grad.inž.

“JKP Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

marina.nikolic@bvk.rs

Rezime

Hidraulički model celog vodovodnog sistema se primenjuje već nekoliko decenija u JKP BVK, uz određena ograničenja, koje se ogledaju u broju čvorova, a samim tim i brojem cevovoda koji se mogu analizirati. Zbog toga su obuhvaćeni samo primarni cevovodi tj veći od 250 mm. Vremenom se javila potreba za detaljnim hidrauličkim modelom koji bi obuhvatio sve cevovode i koji bi se koristio u radu raznih službi u JKP BVK. Vodovodni sistem je podeljen u nekoliko oblasti i za svaku je posebno odrađen model. U ovom radu je predstavljen primer koji obuhvata vodovodnu mrežu svih naselja u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin. Vodovodni sistem u ovoj oblasti karakteriše prstenasta mreža i jedna zona pritiska, izuzev jednog manjeg dela koji je pod hidroforom Bežanija. Za izradu modela korišćen je specijalizovani softver koji se bazira na EPAnetu. U radu su predstavljeni osnovni koraci kalibracije modela i situacije koje je potrebno analizirati u ovakvom sistemu. Preciznost modela je dokazana kroz slaganje vrednosti pritiska iz modela sa izmerenim vrednostima do 0,1 bar, a protoka do 1 l/s. Određeni su koeficijenti hrapavosti cevovoda kao i lokalni gubici koje uglavnom predstavljaju nepotpuno otvoreni zatvarači. Na kraju rada je prikazana primena precizno kalibrisanog modela u oblasti smanjenja tehničkih gubitaka tj. curenja.

Ključne reči: hidraulički model, EPAnet, kalibracija

CALIBRATION OF THE HYDRAULIC MODEL OF THE RING NETWORK AT THE LOWLAND TERRAIN ON THE EXAMPLE OF NOVI BEOGRAD, SURČIN AND ZEMUN MUNICIPALITIES

Abstract

The hydraulic model of the entire water supplying system has been applied for years in PUK BVK, but it has certain limitations, primarily referring to the number of nodes and therefore the number of pipelines. That's why only primary pipelines, i.e. larger than 250 mm, have been included. In time, the need for a detailed hydraulic model that would include all pipelines and would be used in various services has occurred. The system is divided into several areas and a model has been developed for each one. This paper presents an example which includes the water supplying network of all residential areas in the municipalities of Novi Beograd, Zemun and Surčin. The water supplying system in this area is characterized by a ring network and one pressure

zone, with the exception of one smaller area that is under the Bežanija hydrophore. Specialized software, which has been based on the, EPAnet was used for the model developmet. The paper presents the basic steps of model calibration and the situations that need to be analyzed in this type of the system. The accuracy of the model has been proven in matching the pressure values from the model with the measured values up to 0.1 bar and the flow rate up to 1 l/s. The pipeline roughness coefficients have been determined, as well as local losses, which have been mainly represented by incompletely opened valves. At the end of the paper, the implementation of the precisely calibrated model in the field of reducing technical losses, i.e. leakage, has been presented.

Key words: hydraulic mode, EPAnet, calibration

UVOD

Predmetna oblast obuhvata sva naselja u opštinama Novi Beograd, Surčin i Zemun. Ukupna dužina mreže iznosi 982 km i snabdeva 433123 potrošača (43915 vodomera) na dan 31.12.2023. godine. Cela oblast je označena crvenom bojom na slici br. 1 i pripada I visinskoj zoni (svetlo plava boja). Na slici br. 1 se može videti i povišena zona - roze boje, čiji pritisak određuje hidrofor Bežanija.

Slika 1: Šema zona pritiska u BVS
Figure 1: Scheme of pressure zones in BWS

Na slici br. 2 su prikazane osnovne zone bilansa (OZB) u predmetnoj oblasti čiji broj iznosi 11. Takođe, na slici br. 2 se mogu uočiti i sva merna mesta, ukupno 24 koja se nalaze u predmetnoj oblasti. 16 mernih mesta učestvuje formiranju OZB dok je još 8 kontrolnih mernih mesta.

Slika 2: OZB u predmetnoj oblasti
Figure 2: DMA in the subject area

Cilj je bio uraditi detaljan i precizan hidraulički model celokupne mreže koji bi u potpunosti odgovarao izmerenim vrednostima protoka i pritiska a samim tim tačno oponašao sistem u različitim okolnostima. Za te potrebe neophodno je uraditi analizu sistema u prosečnom danu ali i analizu tzv. „incidentne“ situacije koju u ovome slučaju predstavlja zatvaranje primarnog cevovoda zbog popravke kvara i preusmeravanje vode.

Osim toga, u saradnji sa Sektorom distribucije vode, urađeno je plansko zatvaranje pojedinih cevovoda i praćena su merenja na mernim mestima kako bi se proverili podaci o mreži. Kao rezultat svega, dobijeni su dovoljno precizni koeficijenti hrapavosti za cevovode ali i prepoznati određeni lokalni gubici.

PRINCIP KALIBRACIJE HIDRAULIČKOG MODELA (HM)

Za izradu modela se koristi softver EPANet [3] pri čemu se polazi od osnovnih principa matematičkih modela [1]. U daljem tekstu se predlaže metodologija modeliranja za specifičan sistem kakav je u ovoj oblasti.

1. Prvi korak je analiza merenja za duži period i određivanje dana sa prosečnom i dana sa maksimalnom potrošnjom. Ovo je uobičajeni postupak ali u ovom slučaju nemamo dan sa maksimalnom potrošnjom jer je sistem specifičan. Dolazi se do sledećeg zaključka: sistem sadrži urbani i ruralni deo sa različitim potrebama za vodom tako da je njihov prosek nepromenljiv tokom godine. U trenucima kada potrošnja u ruralnom delu tokom leta poraste zbog većih potreba za vodom, potrošnja u urbanom delu opadne zbog perioda odmora i napuštanja dela grada, tako da je prosek otprilike isti. Zbog toga se umesto analize dana sa maksimalnom potrošnjom, koristi analiza tzv. „incidentne“ situacije kako bi se dobilo veće povećanje protoka. U ovom slučaju, ta situacija je kvar na primarnom cevovodu prstenaste mreže kada dolazi do zatvaranja cevovoda i preusmeravanja vode. U posmatranim mernim mestima dolazi do velike promene protoka i pritiska koja će omogućiti što preciznije utvrđivanje stvarnih koeficijenata hrapavosti cevovoda. Da bi bili na strani sigurnosti, potrebno je uraditi model za bar dva dana, obavezno leti kada se prirodno očekuju veći protoci bar u ruralnom delu mreže. Sva merenja u tim danima u svim mernim mestima moraju biti u očekivanom opsegu. Treba dodati da sva merenja moraju biti svedena na poredive veličine.
2. Sledeći korak je bilans svih OZB za odabrane dane. Svaka zona treba da dobije svoju krivu potrošnje za izabrani dan na osnovu izmerenih vrednosti protoka i tako treba podesiti potrošnju po čvorovima. Na ovaj način se obuhvata potrošnja potrošača ali i ukupan gubitak u svakoj OZB.
3. Naredni korak je podešavanje koeficijenata hrapavosti. Poželjno je odabrati deonicu na kojoj postoje kompletna merenja pritiska i protoka i uraditi model samo te deonice. U prvoj iteraciji pretpostavljaju se vrednosti koeficijenata hrapavosti [2]. Nakon kalibracije tog modela dobiće se približne vrednosti koeficijenata koje treba rasporediti na ostatak mreže u zavisnosti od starosti cevovoda. Na slici broj 3 je prikazan naš primer takve deonice sa mapom cevovoda na osnovu godine izgradnje. Takođe, može se videti smer vode (označen zelenom bojom) i merena mesta čije smo vrednosti pokušali da dobijemo u modelu. Za taj deo mreže smo imali dovoljan broj merenja u većem vremenskom periodu a snabdevanje se vrši isključivo sa postrojenja Bežanija (tretman podzemne vode). Model za prosečan dan nam je dao opseg hrapavosti od 0,5-1 mm za cevovode različite starosti. Kasnija analiza pri ekstremnim vrednostima protoka je pokazala da je potrebno korigovati pretpostavljene vrednosti koeficijenata hrapavosti. Na osnovu dosadašnjeg rada zaključili smo da je hrapavost cevovoda u direktnoj vezi sa tipom postrojenja, odnosno izvora vode.

Za površinsku vodu treba uzeti znatno veću hrapavost u odnosu na podzemnu vodu.

Slika 3: Deonica za proračun koeficijenta hrapavosti
Figure 3: Section for roughness coefficient calculation

4. Podešavanje ulaza u sistem. U prvoj iteraciji se ovo pokazalo kao komplikovan zadatak jer ima dosta stvari koje treba usaglasiti, a često neki podatak nije tačan ili poznat. Zato predlažemo neka pojednostavljena sistema u modelu.

U našem primeru (slika br. 4) imamo tri ulaza u oblast: dve pumpe koje potiskuju vodu sa postrojenja Bežanija direktno u oblast i merno mesto KMM 123 koje predstavlja dotok iz I zone - centar. Specifičnost podešavanja modela za ovaj tip mreže se ogleda u tome da u ovoj oblasti nemamo rezervoar a samim tim nemamo element koji će određivati pritisak sa kojim će pumpa raditi. Rad pumpi je određen količinom

raspoložive vode u bazenima i zadatim izlaznim pritiskom i teško je uskladiti njihov rad u prvoj iteraciji. U našem slučaju su to CS Bežanija (merno mesto – BEŽ 4) i CS Studentski grad (merno mesto – BEŽ 6). Treća tačka koja predstavlja ulaz u sistem je KMM 123 i poseduje samo merenje protoka tako da nemamo podatak o pritisku.

Na slici br. 4 je prikazan način podešavanja ulaza u sistem u našem primeru. Ovo se može smatrati najlakšim sistemom za modeliranje jer je dovoljno uneti samo jedan rezervoar (umesto jedne pumpe) koji će definisati pritisak u celom sistemu. Druga dva ulaza će biti obični čvorovi sa negativnom potrošnjom i krivom potrošnje koja odgovara krivi protoka u toj tački. Ovo pojednostavljuje početak kalibracije jer je u prvoj iteraciji teško dobro podesiti sve pumpe u sistemu. U našem primeru smo izabrali da CS Bežanija postane rezervoar. Nakon ovoga podešavamo mrežu i potrošnju dok na izlazu iz ovog rezervoara ne dobijemo željene protoke, oni bi trebalo da odgovaraju protoku BEŽ 4. Ukoliko su svi podaci o mreži i pretpostavljeni koeficijenti hrapavosti tačni, dobićemo u modelu vrednosti koje odgovaraju izmerenim vrednostima. U čvorovima BEŽ 6 i KMM 123 ćemo dobiti pritiske koji će odgovarati izmerenim vrednostima ukoliko smo dobro pretpostavili gubitke duž cevovoda. Ovo je korisno u situaciji kada nemamo merenja pritiska u svim mestima ulaza u sistem.

Slika 4: Podešavanja ulaza u sistem
Figure 4: System input settings

5. Provera na terenu. Vrlo je verovatno da se sve vrednosti u modelu neće odmah poklopiti sa izmerenim, to je pokazalo naše dosadašnje iskustvo. Uvek su potrebne dodatne provere podataka o mreži i ispravke u modelu.

U tom slučaju se organizuje akcija sa Sektorom distribucije vode i vrši se plansko zatvaranje cevovoda i praćenje merenja. Na ovaj način je najbolje proveriti cevne veze, pre svega na primarnim cevovodima.

ANALIZA „INCIDENTNE“ SITUACIJE

Kada se završi kalibracija modela za dan sa prosečnom potrošnjom tako da su dobijene u svim mernim mestima vrednosti koje odgovaraju stvarnim merenjima, potrebno je uraditi analizu „incidentne“ situacije. Potrebno je prvo prepoznati u istoriji merenja takvu situaciju i simulirati je modelu. Izuzetno povećanje protoka u toj situaciji odrediće tačne koeficijente hrapavosti. Ukoliko se u nekom delu mreže pojavi znatno veći koeficijent hrapavosti (veći od 20 mm) može se pretpostaviti da je u pitanju lokalni gubitak, najčešće delimično otvoren zatvarač.

Posmatra se deo oblasti prikazane na slici br. 3 žutom bojom. Prepoznat je dan sa izuzetnim povećanjem protoka koji je usledio zbog zatvaranja cevovoda, radi popravljanja kvara, zbog čega je došlo do preusmeravanja vode u cevovodu. Na slici je zelenom bojom označen smer kretanja vode u normalnim okolnostima a narandžastom bojom nakon zatvaranja. U trenutku zatvaranja, protok u KMM 10 znatno poraste a pritisak opadne. U tom trenutku u KMM 13a dolazi do promene smera toka, tako da je izmereni protok 0, jer ne beleži protok u suprotnom smeru ali se beleži pad pritiska. Potrebno je uraditi model za dan sa ovakvom situacijom i dobiti izmerene vrednosti protoka i pritiska.

Na slici br. 5 su prikazana merenje protoka u KMM 10, KMM 13a i KMM 14a gde se može uočiti ta promena protoka. Na slici br. 6 se mogu videti merenja pritiska u KMM 10 i KMM 13a u istoj situaciju. Na slici br. 7 su vrednosti protoka dobijene u modelu u KMM 10 dok je na slici br. 8 protok u modelu za MM 13a za tu situaciju. Na slici br. 9 je vrednost pritiska u modelu za KMM 10 a na slici br. 10 je pritisak u modelu u KMM 13a.

Slika 5: Protok u KMM 14a, KMM 10 i KMM 13a u danu „incidentne“ situacije
Figure 5: Flow in KMM 14a, KMM 10 and KMM 13a on the day of the “incident” situation

Slika 6: Pritisak u KMM 10 i KMM 13a u danu „incidentne“ situacije
Figure 6: Pressure in KMM 10 and KMM 13a on the day of the “incident” situation

Slika 7: Protok u modelu za KMM 10 u danu „incidentne“ situacije
Figure 7: Flow in the model for KMM 10 on the day of the “incident” situation

Slika 8: Protok u modelu za KMM 13a u danu „incidentne“ situacije
Figure 8: Flow in the model for KMM 13a on the day of the “incident” situation

Slika 9: Pritisak u modelu za KMM 10 u danu „incidentne“ situacije
Figure 9: Pressure in the model for KMM 10 on the day of the “incident” situation

Slika 10: Pritisak u modelu za KMM 13a u danu „incidentne“ situacije
Figure 10: Pressure in the model for KMM 13a on the day of the “incident” situation

Nakon ove analize je zaključeno da je pretpostavljene koeficijente hrapavosti za cevovode potrebno malo smanjiti. Pumpe stanice Bežanija i Studentski grad potiskuju vodu sa postrojenja Bežanija dok merno mesto KMM 123 beleži dotok vode iz pravca centra grada. Utvrđeno je da u tom dotoku iz centra grada dominira voda sa postrojenja Bele vode koje, takođe, predstavlja podzemnu vodu, uz manji udeo vode sa postrojenja Makiš. Definisana je granica uticaja ove vode u odnosu na vodu sa CS Bežanija i CS Studentski grad, i u skladu sa tim je podešena hrapavost. Za vodu sa postrojenja Bežanija je usvojeno sledeće: cevovodima starosti od 40 - 50 god. odgovara hrapavost 0,8 mm, starosti od 20 - 40 god. imaju 0,4 mm, dok je u cevovodima mlađim od 20 godina od 0,1 - 0,05 mm. Cevovodima pod uticajem dotoka iz pravca grada je hrapavost podešena na 1 mm za najstariji cevovode, u našem slučaju 40 - 50 godina.

PRECIZNOST HIDRAULIČKOG MODELA (HM)

Ispostavilo se, kao najveći izazov, dobiti izmerene protoke na velikim cevovodima u blizini ulaza u sistem kao i tačne vrednosti pritiska na samim krajevima. Najčešći problem prave zatvoreni zatvarači ili delimično otvoreni. Još jedna specifičnost ove oblasti se ogleda u tome da su u urbanom delu uglavnom veliki cevovodi i prstenasta mreža tako da se zatvoreni zatvarači ili nepotpuno otvoreni ne odraze u većoj meri na pritisak. Taj problem se oseti u ruralnom delu gde je samo jedan primarni cevovod.

Na sledećim primerima ćemo pokazati kolika je preciznost našeg modela.

Na slici br. 4 se može videti lokacija KMM 143 koje se nalazi u blizini CS Bežanija. Na slici br.11 može videti izmereni protok kao i vrednost u modelu u KMM 143 za posmatrani dan.

Slika 11: Izmerena vrednost protoka i vrednost protoka u modelu u KMM 143

Figure 11: Measured value of the flow and flow value in KMM 143

Može se primetiti da razlika izmerenog protoka i protoka u modelu iznosi manje od 1%. Ovo je primer slaganja protoka u blizini ulaza u sistem na velikom cevovodu što je teže postići nego na krajevima sistema, gde je lako postići tačnost do 1 l/s.

Tačnost pritiska ćemo prikazati na jednoj od najudaljenijih tačaka u sistemu a to je KMM 241 čija se lokacija može videti na slici br. 3. Na slici br. 12 je prikazana izmerena vrednost i vrednost Π kote u modelu u KMM 241 za posmatrani dan. Slaganje ide do **1 m**.

Slika 12: Izmerena vrednost i vrednost u modelu Π kote u KMM 241

Figure 12: Measured value and value in the model of the Π elevation in KMM 241

PRIMENA PRECIZNOG HIDRAULIČNOG MODELA (HM)

Prilikom izrade HM uočena su neslaganja u podacima o mreži i proverom sumnjivim lokacija, izvršene su i izmene u bazi.

Rezultati HM su predstavljeni u WEB GIS-u i na taj način dostupni korisnicima u BVK. Trenutno se mogu videti dijagrami pritiska u svim čvorovima dok je za protoke potrebno kontaktirati administratore GIS-a. Ove podatke pretežno koristi Služba tehničke dokumentacije za izdavanje uslova. Za potrebe priključenja velikih potrošača, takođe se koristi detaljan model jer je moguće brzo i lako sagledati kako mogućnost za priključenje tako i uticaj na ostatak mreže.

Prilikom izrade HM mogu se uočiti nepravilnosti rada sistema i dati predlozi za njegovo poboljšanje. U našoj predmetnoj oblasti nije bilo takvih predloga, za razliku od drugih delova grada.

HM se aktivno primenjuje u oblasti smanjenja gubitaka. Pokazao se kao najbolje sredstvo za proveru podataka o mreži ali i kako raspored potrošnje u modelu može ukazati na potencijalno velike gubitke. Iskoristićemo deo predmetne oblasti kako bismo to pokazali na primeru.

Na slici br. 13 se može videti deo oblasti u kome je sračunat najveći gubitak (60%). U pitanju OZB Dobanovci i Grmovac. Odnos minimalnog noćnog protoka od 40 l/s i prosečnog dnevnog protoka koji je iznosio 48 l/s je izuzetno veliki i ukazivao je na postojanje većeg curenja. Raspored potrošnje je pokazao da je potrebno najveći deo potrošnje grupisati na označenom delu mreže (roze boja na slici br. 15). Ekipa je izašla na teren i odmah otkrila kvar na cevovodu pored autoputa čijom privremenom sanacijom je dotok smanjen za 10 l/s. Smanjenje se najbolje može prikazati kroz smanjenje minimalnog noćnog protoka koji je sa 40 l/s pao na 30 l/s.

Slika 13: Deo oblasti sa najvećim gubitkom
Figure 13: Part of the area with the highest water loss

ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazan način kalibracije hidrauličkog modela za sistem u ravničarskom predelu sa prstenastom mrežom i direktnim potisom u sistem. Predlog izrade hidrauličkog modela za ovakav tip vodovodnog sistema dat je na osnovu iskustva i pokazao se kao dovoljno precizan. Takođe, dokazano je da softver na bazi EPANeta može sprovesti ovakvu analizu. U našem dosadašnjem radu se pokazalo da je moguće i za znatno složenije vodovodne sisteme. Naglašena je neophodnost prepoznavanja i analize „incidentne“ situacije radi utvrđivanja preciznih vrednosti koeficijenata hrapavosti cevovoda ali i uticaja nepotpuno i „neočekivano“ zatvorenih zatvarača duž primarnih cevovoda. Još jedan bitan zaključak je da je neophodno sakupiti što više informacija o radu sistema od zaposlenih u održavanju i sprovesti sa njima dodatne akcije radi provere mreže.

LITERATURA

1. Ivetić, M. (1996) Računska hidraulika - Tečenje u cevima
2. Mutschmann/Stimmelmayer (1988) Snabdevanje vodom: priručnik
3. Rossman, L.A. (2000) EPANET 2.0 User Manual. Water Supply and Water Resources Division, National Risk management Laboratory, USEPA, Cincinnati, OH.